

4. Shodmonov M. Muhandislik fanlarida 3D modellashtirish va amaliy loyihaviy o'qitish. – Jizzax: JPI nashriyoti, 2023. – 182 b.
5. Jo'rayev S., Qo'ziyev A. Muhandislik ta'limida loyihaviy faoliyatni tashkil etish metodikasi. – Toshkent: "Oliy ta'lim", 2021. – 156 b.
6. Kolb, D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – New Jersey: Prentice Hall, 2014. – 345 p.
7. Marra, R. M. & Schuurman, J. Project-Based Learning in Engineering Education: A Multi-Level Approach. – London: Routledge, 2019. – 298 p.
8. Smith, J. & Taylor, R. Digital Design and Engineering Tools in Higher Education. – London: Springer, 2021. – 290 p.
9. Brown, K. Integrating CAD/CAM Systems in Engineering Training: Theory and Practice. – New York: CRC Press, 2020. – 272 p.
10. Harris, P. & White, J. Digital Engineering Pedagogy: Innovative Methods for Modern Learning. – Oxford: Routledge, 2022. – 306 p.

**MAKTABGACHA TA'LIMDAGI TEXNOLOGIYALAR
ZAMONAVIY SHAROITDA MUSIQA PEDAGOGIKASINING
INNOVATSION RIVOJI METODIK, PSIXOLOGIK VA IJTIMOYIY
OMILLAR TAHLILI**

Tursunaliyeva Muxlisaxon Voxidjon qizi
Andijon davlat universiteti
Musiqqa ta'limi kafedrasida o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya:

Mazkur maqolada musiqqa pedagogikasini o'qitish jarayonida madaniy kontekstni yoritishning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'rni va pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy manbalar, milliy meros va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligida musiqiy tafakkurni shakllantirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: musiqqa pedagogikasi, madaniy kontekst, musiqiy ta'lim, pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, estetik va ijtimoiy tarbiya.

Аннотация:

В данной статье анализируется роль и педагогическое значение раскрытия культурного контекста в процессе преподавания музыкальной педагогики для

всестороннего развития личности учащегося. Также рассматриваются пути формирования музыкального мышления в единстве социальных источников, национального наследия и современных педагогических технологий.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, культурный контекст, музыкальное образование, педагогический подход, национальные ценности, эстетическое и социальное воспитание.

Annotation:

This article examines the role and pedagogical significance of integrating cultural context into the teaching of music pedagogy for the comprehensive development of students' personalities. It also explores approaches to shaping musical thinking through the synergy of social sources, national heritage, and modern pedagogical technologies.

Keywords: music pedagogy, cultural context, music education, pedagogical approach, national values, aesthetic and social education.

Kirish

Bugungi kunda bolalar va yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash sof pedagogik vazifa emas va strategik siyosiy ustuvor vazifaga aylanib, milliy xavfsizlik masalasiga aylanib bormoqda. Binobarin, ma'naviy madaniyat unsurlarini rivojlantirish va asrab-avaylash zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishiga aylanishi kerak. Bu jarayonda san'at hal qiluvchi o'rin tutadi, tuyg'ular aqlga, tushunchaga, ma'naviyatga yo'l ochadi.

Musiqiy faoliyat san'at sohasidagi intellektual, texnologik va hissiy-emotsional individual faoliyatning eng murakkab shakllaridan biridir. U musiqa bilan shaxsiy aloqaning ko'plab turlari va shakllari bilan ifodalanadi, ulardan eng muhimi musiqani idrok etish, ijro etish, ijodiy qayta ishlash va talqin qilish, shuningdek, musiqa san'atini fan sifatida nazariy tushunishdir. Musiqiy faoliyatning sifat xususiyatlari butunlay u bilan shug'ullanuvchi shaxsga (yoki shaxslar guruhiga) va ularning ushbu faoliyatni to'g'ri bajarish qobiliyatiga bog'liq.

Musiqa ham san'at, ham fandır (musiqa nazariyasi, tarixi va boshqalar kabi alohida fanlar mavjud). Musiqiy san'atning muhim xususiyati - bu aniq hissiy ta'sir.

Musiqiy ta'lim - bu shaxsning musiqiy-ijodiy salohiyatini maqsadli rivojlantirish orqali rivojlantiriladigan, samarali, sifatli musiqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, amaliy ko'nikma va ko'nikmalar yig'indisidir. Uning xarakterli xususiyatlari - mehnat talabchanligi va uzoq umr ko'rish, bosqichma-bosqich musiqiy rivojlanish, musiqiy va ijodiy fazilatlarni shakllantirish va anglash bilan umumiy fiziologik va aqliy rivojlanish, shuningdek, shaxsning ma'naviy shakllanishi o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir.

Musiqiy ta'limning davomiyligi musiqaning tabiati, voqelikni va insonning ichki dunyosini anglash va aks ettirish shakli va usuli sifatida uni egallashning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Bundan tashqari, musiqiy ta'lim insonning psixologik va ijodiy asoslarini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, u bolaga ko'plab uzoq muddatli foyda keltiradi.

Biroq, musiqa ta'limi tizimining bunday salohiyati va madaniy-tarixiy ahamiyatiga qaramay, hozirgi vaqtda u bir qator muammolar: qonunchilik, boshqaruv, kadrlar, moddiy-texnika va ijtimoiy muammolar tufayli juda murakkab vaziyatga tushib qoldi. Bunday keng ko'lamlı masalalar musiqa ta'limi va madaniyatining har tomonlama rivojlanishini, ularning an'analari va o'ziga xosligini saqlab qolishni kafolatlamaydi.

Ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashda oliy ta'limning zamonaviy paradigmasi har qanday ta'lim yoki faoliyat muhitiga integratsiyalasha oladigan malakali va izlanuvchan mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu ta'lim jarayonining o'ziga professional e'tibor va pedagogika va musiqa san'atining yaqin hamkorligi orqali mumkin bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, ta'limning eng chuqur ma'nosi va maqsadi hodisa, obyekt, dunyo yoki madaniyatning yaxlit (sintezlangan) qiyofasini yaratish imkoniyatining o'zida yotadi. Integratsiya har doim ijodiy jarayondir. Aynan shuning uchun ham u o'quvchilarning ichki ma'naviy va psixofiziologik resurslarini faollashtirib, ularning fanlararo aloqalarini kengaytiradi va chuqurlashtiradi, har qanday hodisani ma'lum bir yaxlitlik va to'liq tushunishni tiklaydi. Yuqori sifatli

tabaqalashtirilgan ta‘lim ko‘p foyda keltirishi mumkin, ammo bu eng katta ta‘sirga ega bo‘lgan yaxlit ta‘limdir.

Asosiy qism

Zamonaviy musiqa pedagogikasining asosiy maqsadi musiqa ta‘limining barcha sohalarini zamonaviy hayot va mehnat bozoriga yo‘naltirilgan rivojlantirish va takomillashtirish bo‘lishi kerak. Bizning fikrimizcha, ta‘lim tizimi tashqi muhitdagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga moslashuvchan va dinamik tarzda moslashishi kerak. Boshqa tomondan, uning psixologik-pedagogik asoslari imkon qadar iqtisodiy tazyiqlarning o‘zgaruvchanliklariga ta‘sir qilmasligi kerak.

Maqsadi bugungi kunda ta‘limdagi integrativ jarayonlar sharoitida musiqa pedagogikasi oldida turgan muammolar ko‘lamini aniqlash va ularni hal etishning mumkin bo‘lgan yo‘llarini ko‘rsatishdan iborat. Ushbu sohadagi tadqiqotlarning dolzarbligi bir qator ijtimoiy, uslubiy, pedagogik va amaliy omillardan kelib chiqadi va integratsiya jarayonlarining uch darajasini hisobga olgan holda olib boriladi: sub’ektlar ichidagi, sub’ektlararo va tizimlararo.

Tadqiqot nazariy va empirik usullardan foydalangan holda olib borildi: berilgan masalalar bo‘yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni nazariy va uslubiy tahlil qilish, ilg‘or pedagogik tajribani sintez qilish, teleologik pedagogik kuzatish, prognozlash.

Mahalliy musiqa ta‘limi tizimi o‘quv-tarbiya jarayonini yangilash va takomillashtirish bilan ajralib turadi. Biroq, barcha universitet bitiruvchilari o‘qishni tugatgandan so‘ng yuqori darajadagi kasbiy malakani, o‘z mutaxassisligi bo‘yicha zarur dinamiklikni yoki shaxsiy va kasbiy rivojlanishni namoyish etmaydilar.

Bu obyektiv va subyektiv, ijtimoiy va individual omillarning kombinatsiyasi bilan bog‘liq. O‘qitish amaliyotida ildiz otgan psixologik-pedagogik omillarga alohida e‘tibor berilishi kerak. Keling, bularni batafsilroq ko‘rib chiqaylik.

1. Pedagogik konservatizm turli darajadagi ta‘lim muassasalarida (maktab, kollej va oliy o‘quv yurtlarida) keng tarqalgan. O‘qituvchilarning katta qismi ta‘lim va tarbiya ishlarida taniqli, o‘rnatilgan usul va vositalardan foydalanadilar. Pedagogik ongning oldingi qiymat-semantik va faoliyat-irodaviy tuzilmalari

saqlanib qolmoqda: aynan shu tuzilmalar eng yangi musiqiy pedagogik tushunchalar va texnologiyalarni amalga oshirishga birinchi navbatda to'siqlar yaratadi. Pedagogik ta'limni kuzatish davomida o'qituvchilar ko'pincha o'zlarining oldingi ishlarini juda muvaffaqiyatli deb bilishadi va shuning uchun o'zlarining o'qitish usullarini moslashtirish va o'zgartirishni istamaydilar va shu bilan talabalarning ijodiy muammolarni noan'anaviy tarzda hal qilish qobiliyatiga jiddiy to'sqinlik qiladilar

O'qituvchilar malakasini oshirish sifatining maxsus pedagogik monitoringi shuni ko'rsatadiki, 1990-yillardan boshlab amaliyotchi o'qituvchilarning o'quv-pedagogik adabiyotlarga, mahalliy va xorijiy pedagogik g'oyalarga qiziqishi sezilarli darajada pasaygan.

Hayot sharoitlari va yashash sharoitlari kasbiy rivojlanish yoki o'qituvchilik mahoratini oshirishga yordam bermaydi. Shubhasiz, ilmiy-uslubiy manbalar bilan tanishmaslik o'qituvchilarning ish faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

2. Hozirgi o'quvchilarning salmoqli qismi o'quv jarayonida inertsiya va passivlik bilan ajralib turadi. Bu, ehtimol, shaxsiy tashabbus hokimiyat tomonidan to'xtatilgan va yoshlarning zamonaviy ijtimoiy-psixologik vaziyatga moslashishi uchun yetarli vaqt o'tmagan avvalgi tizimning natijasidir.

Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar ijodiy ishda tashabbuskorlik va o'z-o'zini namoyon qilish, o'z-o'zini kashf qilish, o'z-o'zini takomillashtirish va hokazolarga intilishlari yo'q. Talabalar o'zlarining o'qituvchilarining yordami va yordamiga tayanadilar va shuning uchun ko'pincha ijodiy (professional) harakatlarida tashabbus va mustaqillikka ega bo'lmaydilar. Bu, shubhasiz, yoshlarning kelajakdagi kasbiy rivojlanishiga ta'sir qiladi, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

3. Talabalarning o'qishni tugatgandan so'ng shaxsiy va kasbiy rivojlanishi masalasi bilan bog'liq ilmiy-amaliy tadqiqotlarda o'rganilgan rivojlantiruvchi ta'limning metodologik asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan, degan xulosaga kelish mumkin. Bu, bir tomondan, zamonaviylik talablari va tadrijiy ijtimoiy

taraqqiyot mantig'i, ikkinchi tomondan, zamonaviy pedagogika, uning nazariyasi va amaliyoti holati o'rtasida qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi.

Musiqqa pedagogikasi sohasida ba'zi uslubiy tamoyillar quyidagicha shakllanadi:

a) professional musiqachi — tajribali usta (ijrochi, nazariyotchi, bastakor va boshqalar) harakatlarini modellashtirish usulini o'quv va tarbiyaviy amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etish. Ijodiy faoliyatni modellashtirish jarayonida talabalar ma'lum bir me'yorni ko'radilar va uning tuzilishi, qonuniyatlari, ichki mohiyatini tushunadilar. Modellashtirish jarayon sifatida, "model bo'yicha" ishlash, ya'ni tajribali ustaning ijodiy laboratoriyasiga kirish - bularning barchasi yosh musiqachini musiqiy faoliyatning oqilona usullari va vositalariga jalb qiladi va kasbiy mahoratini yanada oshirish uchun sharoit yaratadi;

b) o'quv jarayoniga yoshlarning bilim va ijodiy izlanishlarini rivojlantirishga qaratilgan aniq, amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarni joriy etish. Ijodiy faoliyat shaxsiy va kasbiy rivojlanishning dinamik sharti bo'lganligi sababli, bu vazifalar bo'lajak musiqqa mutaxassislarida tegishli fazilatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu vazifalar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: muayyan musiqiy asar uchun ijro "gipotezasi" yaratish yoki muayyan professional va ijodiy muammoning yechimini topish.

Musiqqa ta'limining eng muhim jihati yosh musiqachining faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'lib, u ijodining muhim psixologik tarkibiy qismi hisoblanadi.

v) talabalarga hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish. Madaniy va san'at mehnat bozorida bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan naqshlarni aniqlash; bo'lajak mutaxassislarining bugungi sharoitda o'zini o'zi anglashning zaruriy sharti sifatida shaxsiy va kasbiy harakatchanlikka ega bo'lish zarurligini asoslash. Badiiy va ijodiy faoliyatda o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlarini tahliliy tahlil qilish; ushbu jarayonlarning muvaffaqiyatli takrorlanishiga yordam beradigan yoki to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash.

Yosh musiqachilar oldida turgan ko'plab muammolar turli darajadagi ta'lim muassasalari (maktab, kollej, oliy o'quv yurtlari) o'z bitiruvchilarini tor mutaxassisliklarga yo'naltirishlari, ularning maxsus bilim, ko'nikma va malakalarini chuqurlashtirishlari bilan bog'liq

4. Estetik tarbiya nazariyasi rivojlanishidagi dinamik jarayonlar ko'pgina an'anaviy kategoriyalar mazmunini qayta ko'rib chiqish, inson tajribasini qadriyat tashkil etishda estetikaning rolini har tomonlama tushunishga yaxlit yondashuvlarni izlash, hozirgi zamon badiiy dunyoqarashini tahlil qilishdan dalolat beradi. Ammo, afsuski, "antibadiiy axborot" (zamonaviy ommaviy madaniyat hodisasi) deb ataladigan narsaning ham ta'siri kuchaymoqda. 21-asr boshlarida pedagogika fani oldida turgan muammo bu shaxsning ichki dunyosini qashshoqlashtirib, dunyoqarashga, hissiy va hissiy sohalarga, jarayonlarga, qadriyat yo'nalishlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi hissiyotdan ratsionallikning ustunligidir. Musiqa va badiiy didning yo'qligi, musiqa san'atining eng yaxshi namunalari bilan shug'ullanish istagi, yoshlarning salmoqli qismini sifatsiz zamonaviy ommaviy musiqaga mehr qo'yishi bilan birga, yoshlar o'rtasida musiqa madaniyati pastligidan dalolat beradi. Musiqa madaniyatining to'liq tijoratlashuvi musiqa mahsulotlariga bo'lgan talab strukturasi buzdi, klassik va xalq musiqasi ikkinchi darajali maqomga tushirildi. Yoshlar orasida musiqaga bo'lgan munosabat o'yin-kulgi kabidir. Shu munosabat bilan yoshlarning hayot va madaniyatning estetik qadriyatlari sohasida harakat qilish qobiliyati muammosi dolzarb bo'lib qoladi va bu musiqa san'ati orqali badiiy ta'lim va estetik tarbiya jarayonlarini tadqiq qilishda alohida e'tibor talab qiladi.

5. Musiqa pedagogikasi oldida turgan asosiy kasbiy muammolardan biri musiqa ta'limi o'zining avvalgi mashhurligi va dolzarbligini yo'qotib, iqtisodiy va yuridik mutaxassisliklarni bosib o'tganligidir.

6. Oliy o'quv yurtlari musiqa yo'nalishi bitiruvchilarini ishga joylashtirishda ham jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Musiqani o'z ichiga olgan san'atga talab unchalik katta emasligini ko'rsatadi.

Shubhasiz, hozirgi zamon madaniyatida sodir bo'layotgan o'zgarish jarayonlari badiiy ta'limning katta qatlami bo'lgan musiqa pedagogikasida o'chmas iz qoldiradi.

Albatta, sof kasbiy muammolarning aksariyati mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy vaziyat bilan uzviy bog'liqdir. Qoidaga ko'ra, aksariyat ta'lim muassasalarining eskirgan infratuzilmasi o'quv jarayonini zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'minlash va barcha bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash imkonini bermayapti.

Talabning etishmasligi va ish topishdagi qiyinchiliklar bitiruvchilarning kasbni tark etishining asosiy sabablariga aylandi. Biz bu muammoning yechimini innovatsion o'quv dasturlari va mutaxassisliklarini ishlab chiqishda ko'ramiz, chunki butun bir yangi kasblar paydo bo'ldi. Bunga ba'zi G'arb davlatlarining tajribasini misol qilib keltirish mumkin.

Misol uchun, Berklidagi Kaliforniya universiteti musiqa bo'yicha ixtisoslashmoqchi bo'lgan abituriyentlarga aranjirovkachi, ovoz muhandisi, ovoz bo'yicha texnik va boshqalar kabi bir qator zamonaviy va tegishli kasblarni taklif qiladi. Qolaversa, bo'lajak mutaxassislar bu yerda olgan musiqiy ta'limni kompyuter texnologiyalari, tovush sintezi, qo'shiq yozish, gastrol sayohatlari kabi sohalarda qo'llashlari mumkin. Boshqacha aytganda, universitetda musiqa ta'limining asosiy tamoyillaridan biri talabalarni zamon talablari va eng avvalo, mamlakatimizdagi musiqa fani yo'nalishlariga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ko'p bosqichli, batafsil kasbiy tayyorgarligidan iboratdir.

7. Hozirgi vaqtda musiqa ta'limiga talabning pastligi sabablaridan biri uning ta'limning eng uzun shakllaridan biri ekanligidir. Bolalar musiqa maktabiga 7-8 yoshda kiradilar, u yerda tanlangan mutaxassisligiga qarab 5-7 yil o'qiydi. Keyin ular 3 yil davom etadigan musiqa kollejiga o'qishga kirishadi. O'rta kasb-hunar ta'limini tugatgandan so'ng, bitiruvchilar ijrochilik va o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi bo'lmaydi ular o'z malakalarini oshirishda va oliy ta'limda o'qishni davom ettirishlari kerak. Oliy kasbiy ta'lim muassasasida o'qish 3-4 yil davom etadi. To'liq kursni tugatgandan so'ng, barcha qiziquvchilar magistraturada

o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Shunday qilib, musiqa maktabiga kirishdan to oliy ta'limni tamomlashgacha bo'lgan vaqt taxminan 14 yil davom etishi mumkin.

Xulosa

Zamonaviy musiqa ta'limida kasbiy sohaga oid yuqorida qayd etilgan barcha muammolarni o'quv-pedagogik dasturlarni takomillashtirish, keng miqyosli profilli mutaxassislar tayyorlash, kadrlar tayyorlashning yangi yo'nalishlarini joriy etish, talabalarni faol rag'batlantirish orqali hal etish mumkin.

Ovoz yozishning takomillashuvi, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi, mehnat bozorida yangi ixtisosliklarning paydo bo'lishi kabi omillar musiqa ta'limi sohasida tub islohotlarni muqarrar ravishda amalga oshirmoqda, bu esa ta'limning barcha darajalarida: fan ichidagi, fanlararo va tizimlararo integratsiya jarayonlarining o'zaro ta'siri natijasidagina mumkin bo'ladi.

Boshqacha aytganda, bugungi kunda musiqa ta'limining asosiy tamoyillaridan biri o'quvchilarning ko'p bosqichli, har tomonlama puxta kasbiy tayyorgarligi bo'lishi kerak, bu esa zamon talabi va birinchi navbatda, mamlakatimiz musiqa bozori ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Bo'lajak musiqachilar, musiqa o'qituvchilari va boshqalarni tayyorlashning kasbiy-uslubiy va moddiy-texnik bazasini jadal rivojlanayotgan san'at ta'limi tizimi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur.

Masofaviy ta'limni joriy etish, kompyuter texnologiyalaridan faol foydalanish, turli sohalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash bugungi kunda musiqa madaniyati rivojining muhim tarkibiy qismi va harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Ushbu o'zgarishlar o'quv jarayonida musiqa kompyuterlarining o'rni va rolini o'rganish imkonini beradigan uslubiy ishlanmalar va yangi o'quv dasturlarini yaratish zaruratini tug'dirdi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish bevosita ushbu sohada ixtisoslashgan usullarni ishlab chiqishga bog'liq. Ijrochilar, musiqashunoslar va dirijyorlar uchun musiqa kompyuteri kelajakda ajralmas yordamchiga aylanib, ularning kasbiy dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi.

Musiqa ta'limida integratsiya jarayonlarining faol ishtiroki bilan bir qatorda bitiruvchilarning kasbiy rivojlanishi va ish bilan ta'minlanishini prognozlash va

baholash mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'radi, deb hisoblaymiz, bu esa ushbu sohadagi ishlarning haqiqiy holatini kuzatish va muayyan jarayonlarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent, 1997.
3. To'xtasinov, M. O'zbek musiqa tarixi va pedagogik tajribalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Rajabov, S. Musiqa o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Yunusov, A. San'at va madaniyat pedagogikasi asoslari. – Samarqand, 2019.
6. UNESCO. Music Education and Cultural Heritage: Pedagogical Approaches. – Paris, 2017.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Amirova Shohista Rustamovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu ma'ruza tezisida O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt siyosatini shakllantirish jarayoni davlat boshqaruvi, raqamli transformatsiya, axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni boshqarish va xalqaro hamkorlik bilan bog'liq siyosiy jarayonlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Mamlakatning sun'iy intellektni rivojlantirishga oid siyosati zamonaviy modernizatsiya yo'nalishlari bilan uyg'unlashib borayotgani asoslanadi. Shuningdek, istiqboldagi strategik yo'nalishlar va siyosiy omillar ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, transformatsiya, inovatsiya, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В данной тезисной работе анализируется процесс формирования политики искусственного интеллекта в Республике Узбекистан